

27. Zhou P, Li B, Liu B, Chen T, Xiao J. Prognostic role of serum total cholesterol and high-density lipoprotein cholesterol in cancer survivors: A systematic review and meta-analysis. *Clin Chim Acta*. 2018;477:94-104. doi: 10.1016/j.cca.2017.11.039.

28. Zhou X, Yang X, Sun X, Xu X, Li X, Guo Y, et al. Effect of PTEN loss on metabolic reprogramming in prostate cancer cells. *Oncol Lett*. 2019;17(3):2856- 66. doi: 10.3892/ol.2019.9932.

Внесок авторів/ authors' contribution:

Концептуалізація (Антонян І.М.), методологія (Антонян І.М., Налбандян Т.А.), формальний аналіз (Налбандян Т.А.), керування даних (Налбандян Т.А.), формування висновків (Антонян І.М., Налбандян Т.А.), написання статті (Антонян І.М., Налбандян Т.А.). Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту.

Не використовувала штучний інтелект під час написання даної роботи.

Робота надійшла в редакцію 17.05.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.8 – 092 – 085

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15855754>

М. С. Вікаренко

КОГНІТИВНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ З ХВОРОБОЮ ДРІБНИХ СУДИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Миколаїв

Author's Information

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8238-6802>

Summary. Vikarenko M. S. **COGNITIVE IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH CEREBRAL SMALL VESSEL DISEASE.** - *Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine; e-mail: zhujulia@proton.me.* **Objective.** The aim of this study was to assess the prevalence of cognitive impairment in patients with cerebral small vessel disease (CSVD). **Materials and Methods.** The study was conducted at the clinical departments of Petro Mohyla Black Sea National University between 2020 and 2024. A total of 84 patients with CSVD were examined. All participants underwent high-field MRI scanning (1.5–3.0 T), and those with an open temporal acoustic window (33 patients) were additionally assessed using transcranial Doppler sonography (TCDS). Cognitive functions were evaluated in all patients MMSE, MoCA, and CFQ scales. The study adhered to contemporary bioethical standards. Statistical analysis was performed using descriptive statistics. **Results.** The mean age of patients with CSVD was 63.5 ± 0.4 years.

Male patients predominated—49 individuals (58.3%). All participants reported memory and attention deficits as well as difficulties with planning activities. Mental fatigue during cognitive tasks was noted in 71 patients (84.5%). Neuroimaging revealed leukoaraiosis in 9 patients (10.7%) classified as Fazekas grade I, in 43 patients (51.2%) as Fazekas grade II, and in 32 patients (38.1%) as Fazekas grade III. **Conclusions.** In patients with CSVD, an increase in cerebrovascular reactivity index to 1.2 ± 0.2 and pulsatility index to 0.7 ± 0.1 was observed. All patients demonstrated moderate cognitive impairment, with MMSE scores averaging 23.4 ± 0.7 points, MoCA scores 22.8 ± 0.6 points, and CFQ scores 44.4 ± 0.9 points. The predominant cognitive deficits were noted in the domains of attention, abstract reasoning, and delayed recall. The severity of cognitive impairment correlated with the degree of leukoaraiosis and changes in cerebral hemodynamics ($r_s = 0.64-0.67$; $p < 0.05$).

Key words: cerebral small vessel disease, cerebrovascular disease, cognitive function, neuroimaging, cerebral hemodynamics

Реферат. Вікаренко М. С. **КОГНІТИВНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ З ХВОРОБОЮ ДРІБНИХ СУДИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ.** **Мета:** оцінити поширеність когнітивних порушень у хворих з хворобою дрібних судин головного мозку. **Матеріал та методи.** Дослідження проведене на базі клінічних підрозділів Чорноморського національного університету імені Петра Могили у 2020-2024 роках. Обстежено 84 хворих з верифікованою відповідно до критеріїв STRIVE хворобою дрібних судин. Всі пацієнти були обстежені із застосуванням високопольного МРТ-сканування (1,5-3,0 Тл), хворі із збереженим скроневим вікном (33 пацієнти) - методом транскраніальної доплерівської сонографії. У всіх хворих оцінювали когнітивні функції пацієнтів за допомогою опитувальників MMSE, MoCA, CFQ. Дослідження виконане з дотриманням сучасних біоетичних вимог. Статистична обробка проведена методами описової статистики із застосуванням програмного забезпечення Statistica 14.1.25 (ПІВСО, США). **Результати:** Середній вік пацієнтів з ХДСГМ склав $63,5 \pm 0,4$ років. Серед хворих переважали чоловіки – 49 (58,3%). Всі пацієнти відзначали погіршення пам'яті та уваги, складнощі у плануванні діяльності. У 71 (84,5%) хворого відзначалося швидке стомлення при розумовій праці. У 9 (10,7%) хворих були прояви лейкоараіозу, що відповідали Fazekas I, у 43 (51,2%) – Fazekas II, у 32 (38,1%) – Fazekas III. **Висновки.** У пацієнтів з ХДСГМ має місце збільшення індексу реактивності до $1,2 \pm 0,2$ та пульсативного індексу до $0,7 \pm 0,1$. У всіх обстежених пацієнтів відзначалося помірне зниження когніцій (оцінка за MMSE - $23,4 \pm 0,7$ балів, за MoCA – $22,8 \pm 0,6$ балів, за CFQ - $44,4 \pm 0,9$ балів), у структурі когнітивних порушень переважали зміни за доменами уваги, абстрактного мислення та відтермінованого пригадування. Вираженість когнітивних порушень корелює із ступенем лейкоараіозу та змінами церебральної гемодинаміки ($r_s = 0,64-0,67$ ($p < 0,05$))

Ключові слова: хвороба дрібних судин, цереброваскулярна хвороба, когнітивні функції, діагностика, прогнозування

Хвороба дрібних судин головного мозку (ХДСГМ) — це захворювання дрібних артерій і вен головного мозку, яке вважається найважливішою причиною судинних когнітивних порушень [1, 2]. Поширеність захворювання зростає із віком. Гіперінтенсивні вогнища ураження білої речовини зустрічаються у 5% людей 50 років і у 95-98% людей віком 90 років. Поширеність церебральних мікрокровотеч зростає з 6,5% для людей у віці 45–50 років до приблизно 36% для людей у віці 80–89 років [1, 3].

Нейровізуалізаційні ознаки ХДСГМ включають невеликі підкіркові інфаркти, лакуни, гіперінтенсивність білої речовини (WMH), збільшені периваскулярні простори (EPVS), мікрокровотечі та атрофію мозку [4, 5], які різним чином асоціюються з когнітивними можливостями [6].

Останнім часом СВД розглядається як динамічне захворювання всього мозку через дифузну природу, загальну мікросудинну патологію та різну прогресію типів ураження. Точні патофізіологічні механізми розвитку ХДСГМ ще не з'ясовані, але передбачається, що основну роль відіграють зміни в церебральній перфузії [7-9]. Втім оцінки різних авторів

суттєво відрізняються: деякі дослідження повідомили про суттєве зниження церебральної перфузії у пацієнтів із ХДСГМ, інші не виявили значущих змін у церебральному кровотоці. Причинами таких невідповідностей можуть бути технічні обмеження існуючих методів оцінки мікросудинного церебрального кровотоку.

Нещодавно було висунуто припущення, що саме капілярна дисфункція та порушення прохідності капілярів, а не зменшення кровотоку, є основними механізмами при ХДСГМ [10]. Деякі автори вважають мікросудинні порушення основою для розвитку когнітивної дисфункції у хворих на ХДСГМ [6, 11, 12].

При ХДСГМ відбувається прогресуюче зниження здатностей до планування та ексек'юції, зниження концентрації уваги та погіршення мстичних функцій. При цьому, на відміну від інших причин деменції, у пацієнтів нерідко присутні порушення ходи та координаторні порушення, а при наявності перенесених лакунарних інсультів – відповідна вогнищева симптоматика [6, 13, 14].

Незважаючи на прогрес у розумінні механізмів ХДСГМ, можливості терапевтичного впливу при цьому захворюванні залишаються обмеженими. Спроби застосування антиамілоїдних і анти-тау лікарських засобів виявилися невдалими [15-17]. Основою в терапії залишається корекція артеріального тиску, дисліпідемії та застосування засобів, що впливають на мікроциркуляцію. Водночас за наявності когнітивних порушень хворим нерідко призначають холінергічну та ноотропну терапію.

Метою дослідження була оцінка поширеності когнітивних порушень у хворих з хворобою дрібних судин головного мозку

Матеріал та методи. Дослідження проведене на базі клінічних підрозділів Чорноморського національного університету імені Петра Могили у 2020-2024 роках. Обстежено 84 хворих з верифікованою відповідно до критеріїв STRIVE хворобою дрібних судин [18]. Всі пацієнти були обстежені із застосуванням високопольного МРТ-сканування (1,5-3,0 Тл), хворі із збереженим скроневим вікном (33 пацієнти) - методом транскраніальної доплерівської сонографії [19, 20]. У всіх хворих оцінювали когнітивні функції пацієнтів за допомогою опитувальників MMSE, MoCA, CFQ [21-23]. Дослідження виконане з дотриманням сучасних біоетичних вимог [24]. Статистична обробка проведена методами описової статистики із застосуванням програмного забезпечення Statistica 14.1.25 (ПІВСО, США) [25].

Результати дослідження

Середній вік пацієнтів з ХДСГМ склав $63,5 \pm 0,4$ років. Серед хворих переважали чоловіки – 49 (58,3%). Всі пацієнти відзначали погіршення пам'яті та уваги, складнощі у плануванні діяльності (100%). У 71 (84,5%) хворого відзначалося швидке стомлення при розумовій праці. На частий головний біль скаржилися 78 (92,9 %) хворих, на запаморочення - 40 (47,6%) пацієнтів, на хиткість ходи – 33 (39,3%). У 43 (51,2%) хворих відзначався тремор, у 28 (33,3%) були порушення сечовипускання.

Найбільш частими супутніми захворюваннями були гіпертонічна хвороба (79 випадків або 94,1%), ішемічна хвороба серця (54 випадки або 64,3%), цукровий діабет 2 типу (35 випадків або 41,7%) та ХОХЛ (19 випадків або 22,6%). Вказівки на перенесені ТІА були у 37 (44,0%).

У 9 (10,7%) хворих були прояви лейкоараіозу, що відповідали Fazekas I, у 43 (51,2%) – Fazekas II, у 32 (38,1%) – Fazekas III.

У пацієнтів із збереженим скроневим вікном ультрасонографічно визначалися зміни церебральної гемодинаміки у вигляді збільшення індексу реактивності до $1,3 \pm 0,2$ та пульсативного індексу до $0,7 \pm 0,1$. Це свідчить про погіршення мозкової перфузії та про скорочення резерву мозкового кровообігу.

У всіх обстежених пацієнтів відзначалося помірне зниження когніцій – оцінка за MMSE в середньому склала $23,4 \pm 0,7$ балів, за MoCA – $22,8 \pm 0,6$ балів. За індексом CFQ середня оцінка склала $44,4 \pm 0,9$ балів.

При більш детальному аналізі встановлена залежність вираженості когнітивних порушень від ступеня лейкоараіозу та змін церебральної гемодинаміки (відповідно, $r_s=0,67$ ($p<0,05$) і $r_s=0,64$ ($p<0,05$)).

Крім того, у структурі когнітивних порушень переважали зміни за доменами уваги,

абстрактного мислення та відтермінованого пригадування. Натомість мова, виконавча функція та зорово-просторові навички погіршувалися в меншому ступені (рис. 1).

Рис. 1 Структура когнітивних порушень у хворих з ХДСГМ

Це не у повній мірі відповідає даним інших дослідників. Так за даними O'Brien JT et al. (2003) при субкортикальній ішемічній хворобі, яка включає мікроангіопатію, основні ураження припадають на виконавчі функції, уповільнення мислення та увагу. При цьому пам'ять і мовлення менш виражено страждають на початкових стадіях [26]. У дослідженні Prins ND et al. (2005) лейкоенцефалопатія була пов'язана із дефіцитом уваги, зниженням швидкості обробки інформації та виконавчою дисфункцією [27]. Jokinen H. et al. (2009) у дослідженні LADIS, встановили, що пріоритетними порушеннями є зміни виконавчої функції, уваги та психомоторної швидкості. Відтерміноване пригадування може бути збережене, хоча стратегічне кодування (виконавчий компонент пам'яті) страждає [28].

В роботі Sachdev P.. (2014) підкреслюється концепція "subcortical ischemic vascular dementia", де порушення виконавчого контролю, уваги, ініціативності превалюють над порушеннями епізодичної пам'яті [11]. Таким чином, у більшості класичних робіт, виконавча дисфункція є центральною рисою когнітивного профілю при мікроангіопатії. Тоді як у нашому випадку, згідно з клінічними даними, вона не була домінуючою, а відтерміноване пригадування (що більше властиво хворобі Альцгеймера) — навпаки, зміненим частіше. З огляду на обмежену чисельність вибірки пацієнтів статистична значущість відмінностей між частотою порушення відтермінованого пригадування (58,3%) та виконавчою дисфункцією (44,0%) не перевищувала $p=0,06$ ($\chi^2=3,43$ df=1). Таким чином для остаточного з'ясування питання щодо того, як змінюються когніції при ХДСГМ необхідне продовження спостережень.

При порівнянні різних методів оцінки когнітивних функцій показано, що у хворих із церебральною мікроангіопатією тест МоСА краще виявляє виконавчі порушення, пов'язані із субкортикальною локалізацією ураження, натомість MMSE часто недооцінює ступінь порушень при ХДСГМ. CFQ може давати додаткову інформацію про суб'єктивні скарги, але не завжди корелює з об'єктивними результатами, що вимагає залучення батареї діагностичних тестів для оцінки когнітивної функції.

Перспективи подальших досліджень можуть бути пов'язані із дослідженням виконавчих когнітивних функцій у пацієнтів з ХДСГМ залежно від ступеня змін мозкової перфузії.

Висновки:

1. У пацієнтів з ХДСГМ має місце збільшення індексу реактивності до $1,2 \pm 0,2$ та пульсативного індексу до $0,7 \pm 0,1$, що свідчить про погіршення мозкової перфузії та про скорочення резерву мозкового кровообігу.

2. У всіх обстежених пацієнтів відзначалося помірне зниження когніцій (оцінка за MMSE - $23,4 \pm 0,7$ балів, за MoCA - $22,8 \pm 0,6$ балів, за CFQ - $44,4 \pm 0,9$ балів. у структурі когнітивних порушень переважали зміни за доменами уваги, абстрактного мислення та відтермінованого пригадування.

3. Вираженість когнітивних порушень корелює із ступенем лейкоараіозу та змінами церебральної гемодинаміки ($r_s=0,64-0,67$ ($p<0,05$))

Література:

1. Barry Erhardt E, Pesko JC, Prestopnik J, Thompson J, Caprihan A, Rosenberg GA. Biomarkers identify the Binswanger type of vascular cognitive impairment. *J Cereb Blood Flow Metab.* 2019 Aug;39(8):1602-1612. doi: 10.1177/0271678X18762655. Epub 2018 Mar 7. PMID: 29513153; PMCID: PMC6681525.

2. Huang J, Biessels GJ, de Leeuw FE, Li Y, Skoog I, Mok V, Chen C, Hilal S. Cerebral microinfarcts revisited: Detection, causes, and clinical relevance. *Int J Stroke.* 2024 Jan;19(1):7-15. doi: 10.1177/17474930231187979. Epub 2023 Jul 20. PMID: 37470314.

3. Backhouse EV, Boardman JP, Wardlaw JM. Cerebral Small Vessel Disease: Early-Life Antecedents and Long-Term Implications for the Brain, Aging, Stroke, and Dementia. *Hypertension.* 2024 Jan;81(1):54-74. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.19940. Epub 2023 Sep 21. PMID: 37732415; PMCID: PMC10734792.

4. Wang F, Hua S, Zhang Y, Yu H, Zhang Z, Zhu J, Liu R, Jiang Z. Association Between Small Vessel Disease Markers, Medial Temporal Lobe Atrophy and Cognitive Impairment After Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Stroke Cerebrovasc Dis.* 2021 Jan;30(1):105460. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.105460. Epub 2020 Nov 20. PMID: 33227579.

5. van den Brink H, Doubal FN, Duering M. Advanced MRI in cerebral small vessel disease. *Int J Stroke.* 2023 Jan;18(1):28-35. doi: 10.1177/17474930221091879. Epub 2022 Apr 20. PMID: 35311609; PMCID: PMC9806457.

6. Biesbroek JM, Biessels GJ. Diagnosing vascular cognitive impairment: Current challenges and future perspectives. *Int J Stroke.* 2023 Jan;18(1):36-43. doi: 10.1177/17474930211073387. Epub 2022 Jan 30. PMID: 35098817; PMCID: PMC9806474.

7. Gómez-Choco M, Mena L, Font MÁ, Mengual JJ, Garcia-Sanchez SM, Avellaneda C, Montull C, Castrillo L, Blanch P, Lleixa M, Martín-Baranera M, Armario P. NT-proBNP, cerebral small vessel disease and cardiac function in patients with a recent lacunar infarct. *J Hum Hypertens.* 2023 Jan;37(1):62-67. doi: 10.1038/s41371-021-00648-8. Epub 2022 Jan 11. PMID: 35013570.

8. Salvadori E, Brambilla M, Maestri G, Nicotra A, Cova I, Pomati S, Pantoni L. The clinical profile of cerebral small vessel disease: Toward an evidence-based identification of cognitive markers. *Alzheimers Dement.* 2023 Jan;19(1):244-260. doi: 10.1002/alz.12650. Epub 2022 Mar 31. PMID: 35362229; PMCID: PMC10084195.

9. Mena Romo L, Gómez-Choco M. Neuroimaging in small vessel disease. *Hipertens Riesgo Vasc.* 2023 Jan-Mar;40(1):25-33. doi: 10.1016/j.hipert.2022.05.005. Epub 2022 Jun 5. PMID: 35676196.

10. Ge Y. Vascular Contributions to Healthy Aging and Dementia. *Aging Dis.* 2024 Aug 1;15(4):1432-1437. doi: 10.14336/AD.2023.1719. PMID: 39059424; PMCID: PMC11272195.

11. Sachdev P, Kalaria R, O'Brien J, Skoog I, Alladi S, Black SE, Blacker D, Blazer DG, Chen C, Chui H, Ganguli M, Jellinger K, Jeste DV, Pasquier F, Paulsen J, Prins N, Rockwood K, Roman G, Scheltens P; International Society for Vascular Behavioral and Cognitive Disorders. Diagnostic criteria for vascular cognitive disorders: a VASCOG statement. *Alzheimer Dis Assoc Disord.* 2014 Jul-Sep;28(3):206-18. doi: 10.1097/WAD.0000000000000034. PMID: 24632990; PMCID: PMC4139434.

12. Hainsworth AH, Elahi FM, Corriveau RA. An introduction to therapeutic approaches to vascular cognitive impairment. *Cereb Circ Cogn Behav*. 2021;2:100033. doi: 10.1016/j.cccb.2021.100033. PMID: 34950896; PMCID: PMC8661126.
13. Kim Y, Bae JS, Kim YJ, Lee JH, Park SH, Lee M, Lee SH, Kim C. Distorted time perception in patients with neurocognitive impairment. *Heliyon*. 2024 Aug 11;10(16):e36002. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e36002. PMID: 39224255; PMCID: PMC11366858.
14. Lorenzini L, Maranzano A, Ingala S, Collij LE, Tranfa M, Blennow K, Di Perri C, Foley C, Fox NC, Frisoni GB, Haller S, Martinez-Lage P, Mollison D, O'Brien J, Payoux P, Ritchie C, Scheltens P, Schwarz AJ, Sudre CH, Tijms BM, Verde F, Ticozzi N, Silani V, Visser PJ, Waldman A, Wolz R, Chételat G, Ewers M, Wink AM, Mutsaerts H, Gispert JD, Wardlaw JM, Barkhof F. Association of Vascular Risk Factors and Cerebrovascular Pathology With Alzheimer Disease Pathologic Changes in Individuals Without Dementia. *Neurology*. 2024 Oct 8;103(7):e209801. doi: 10.1212/WNL.000000000209801. Epub 2024 Sep 17. PMID: 39288341; PMCID: PMC11450612.
15. Geerts H, Bergeler S, Walker M, Rose RH, van der Graaf PH. Quantitative systems pharmacology-based exploration of relevant anti-amyloid therapy challenges in clinical practice. *Alzheimers Dement (N Y)*. 2024 May 21;10(2):e12474. doi: 10.1002/trc2.12474. PMID: 38774587; PMCID: PMC11106679.
16. Tondo G, De Marchi F, Bonardi F, Menegon F, Verrini G, Aprile D, Anselmi M, Mazzini L, Comi C. Novel Therapeutic Strategies in Alzheimer's Disease: Pitfalls and Challenges of Anti-Amyloid Therapies and Beyond. *J Clin Med*. 2024 May 25;13(11):3098. doi: 10.3390/jcm13113098. PMID: 38892809; PMCID: PMC11172489.
17. Liu-Ambrose T, Dao E, Crockett RA, Barha CK, Falck RS, Best JR, Hsiung GR, Field TS, Madden KM, Alkeridy WA, Boa Sorte Silva NC, Davis JC, Ten Brinke LF, Doherty S, Tam RC. Reshaping the path of vascular cognitive impairment with resistance training: a study protocol for a randomized controlled trial. *Trials*. 2021 Mar 18;22(1):217. doi: 10.1186/s13063-021-05156-1. PMID: 33736706; PMCID: PMC7971404.
18. Duering M, Biessels GJ, Brodtmann A, Chen C, Cordonnier C [et al.] Neuroimaging standards for research into small vessel disease—advances since 2013. *Lancet Neurol*. 2023 Jul;22(7):602-618. doi: 10.1016/S1474-4422(23)00131-X. Epub 2023 May 23. Erratum in: *Lancet Neurol*. 2023 Sep;22(9):e10. doi: 10.1016/S1474-4422(23)00273-9. Erratum in: *Lancet Neurol*. 2023 Sep;22(9):e10. doi: 10.1016/S1474-4422(23)00279-X. PMID: 37236211.
19. Храмов Д.М., Вікарєнко М.С. Роль ультразвукового скринінгу у діагностиці хвороби дрібних судин // Український неврологічний журнал. – 2023 - №1-4 – С. 60-63.
20. Steinke W. Transkranielle Sonografie. Zerebrovaskuläre Diagnostik und Darstellung des Hirnparenchyms. *Nervenheilkunde*. 2015 Vol. 34 779-790
21. Коротка шкала оцінки психічного статусу (MMSE - Mini Mental State Examination) <https://mozok.ua/dementia/testy/item/4436-korotka-shkala-otcnki-psihchnogo-statusu-MMSE--Mini-Mental-State-Examinatio>
22. Монреальський когнітивний тест (MoCA) <https://mozok.ua/dementia/testy/item/4089-monrealskij-kognitivnij-test-mosa>
23. The Cognitive Failures Questionnaire <https://www.yorku.ca/rokada/psycetest/cogfail.pdf>
24. Терешкевич Г.Т.. Основи біоетики і біобезпеки. / Г.Т. Терешкевич Т., 2018 400 с.
25. Фетісов В.С. Паке́т статисти́чного аналізу даних STATISTICA. / В.С. Фетісов Ніжин, 2018 114 с.
26. O'Brien JT, Erkinjuntti T, Reisberg B, Roman G, Sawada T, Pantoni L, Bowler JV, Ballard C, DeCarli C, Gorelick PB, Rockwood K, Burns A, Gauthier S, DeKosky ST. Vascular cognitive impairment. *Lancet Neurol*. 2003 Feb;2(2):89-98. doi: 10.1016/s1474-4422(03)00305-3. PMID: 12849265.
27. Prins ND, van Dijk EJ, den Heijer T, Vermeer SE, Jolles J, Koudstaal PJ, Hofman A, Breteler MM. Cerebral small-vessel disease and decline in information processing

speed, executive function and memory. *Brain*. 2005 Sep;128(Pt 9):2034-41. doi: 10.1093/brain/awh553. Epub 2005 Jun 9. PMID: 15947059.

28. Jokinen H, Kalska H, Ylikoski R, Madureira S, Verdelho A, van der Flier WM, Scheltens P, Barkhof F, Visser MC, Fazekas F, Schmidt R, O'Brien J, Waldemar G, Wallin A, Chabriat H, Pantoni L, Inzitari D, Erkinjuntti T; LADIS group. Longitudinal cognitive decline in subcortical ischemic vascular disease--the LADIS Study. *Cerebrovasc Dis*. 2009;27(4):384-91. doi: 10.1159/000207442. Epub 2009 Mar 10. PMID: 19276621.

Внесок авторів/ authors' contribution: робота виконана одноосібно

Фінансування / Funding: це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement: Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ЧНУ ім. Петра Могили, протокол № 2 від 16.11.2021 року) дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду/Informed Consent Statement: Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement: Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у авторки.

Конфлікт інтересів /Conflicts on Interest Авторка заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту.

Не використовували.

Робота надійшла в редакцію 27.05.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.379-008.64:612.662.9:616.71-007.233-08:615.356:577.161.22

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15855769>

О. О. Якименко, О. П. Чорній

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ КАЛЬЦІЮ ТА ВІТАМІНУ Д3 У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ЖІНОК У ПОСТМЕНОПАУЗІ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

Одеський національний медичний університет

Authors information:

О.О. Якименко <https://orcid.org/0000-0001-8141-077>

О.П. Чорній <https://orcid.org/0009-0003-4462-5483>

Summary. Yakyumenko O. O., Chorniy O. P. **EFFICACY OF CALCIUM AND VITAMIN D PREPARATIONS IN COMPLEX THERAPY IN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2.** – *The Odessa National medical University; e-mail: kafedrapvb@gmail.com; alexonblackon@gmail.com* Metabolic disorders characteristic of type 2 diabetes mellitus (T2DM), including hyperglycemia and insulin resistance, negatively affect bone tissue, disrupting the processes of remodeling and mineralization. Calcium and vitamin D3